
DISTOPIA CONTEMPORÂNEA: UM DIÁLOGO ENTRE ORWELL E A SOCIEDADE DIGITAL

Contemporary Dystopia: A Dialogue Between Orwell and the Digital Society

Eliel Rocha Dorneles¹

RESUMO

O artigo propõe uma análise crítica sobre os fenômenos das fake-news e da pós-verdade à luz da distopia literária de “1984”, de George Orwell. Através do método hipotético-dedutivo e de revisão bibliográfica, investiga-se como a manipulação da verdade, descrita na obra, encontra paralelo na realidade contemporânea, marcada pela vigilância algorítmica, desinformação e fragmentação do espaço público. Autores contemporâneos, mencionados neste trabalho, fornecem o arcabouço teórico para compreender a erosão da verdade objetiva, o surgimento das bolhas digitais e os riscos que tais práticas impõem à democracia constitucional. Conclui-se que os alertas orwellianos permanecem pertinentes diante da atual arquitetura de controle simbólico e cognitivo, demandando uma reconfiguração crítica do espaço digital.

Palavras-chave: Pós-verdade, Fake-News, George Orwell, Vigilância Digital, Democracia Constitucional.

ABSTRACT

The article proposes a critical analysis of the phenomena of fake news and post-truth in light of George Orwell’s literary dystopia 1984. Through the hypothetical-deductive method and a bibliographic review, it investigates how the manipulation of truth, as described in the novel, finds parallels in contemporary reality, marked by algorithmic surveillance, disinformation, and the fragmentation of the public sphere. Contemporary authors, mentioned throughout this work, provide the theoretical framework to understand the erosion of objective truth, the emergence of digital bubbles, and the risks such practices pose to constitutional democracy. It concludes that Orwellian warnings remain pertinent in the face of the current architecture of symbolic and cognitive control, demanding a critical reconfiguration of the digital space.

Keywords: Post-truth, Fake News, George Orwell, Digital Surveillance, Constitutional Democracy.

1 INTRODUÇÃO

A contemporaneidade tem testemunhado uma profunda transformação na maneira como a verdade é concebida, comunicada e instrumentalizada nas esferas política, social e cultural. Com o advento das redes digitais e a consolidação do ambiente informacional como locus privilegiado da disputa simbólica, emergem fenômenos inquietantes, tais como a propagação sistemática de *fake news*, a erosão da objetividade factual e a ascensão da chamada era da *pós-verdade*. Nesse contexto, a obra “1984”, de George Orwell, ganha renovada relevância analítica. A distopia ali retratada não apenas serviu de denúncia às práticas totalitárias do século XX, mas também se projeta como uma

¹ Mestre, URI/AS, 1432.elieldorneles@cnc.br, <https://lattes.cnpq.br/6558120795136983>, <https://orcid.org/0009-0001-0394-2437>

antecipação crítica das dinâmicas de vigilância, manipulação e dominação cognitiva que se instauram na era digital.

A figura do “Ministério da Verdade”, responsável por reescrever o passado para moldar o presente, ressurgiu como metáfora contundente das estratégias contemporâneas de reengenharia informacional, nas quais algoritmos, filtros bolha e personalização de conteúdos operam a serviço de interesses políticos, corporativos ou ideológicos. A capacidade de manipular percepções e narrativas, outrora exclusiva de regimes autoritários centralizados, hoje é descentralizada e disseminada por atores múltiplos, com alcance global e velocidade sem precedentes. Essa nova gramática do poder, não apenas ameaça a esfera pública deliberativa, mas compromete a própria autonomia do sujeito e a integridade das democracias constitucionais.

Diante desse cenário, suscita-se a seguinte questão de pesquisa: os mecanismos contemporâneos de manipulação da verdade, viabilizados pela arquitetura digital e caracterizados pelos fenômenos da pós-verdade e das fake news, apresentam analogias estruturais com a distopia de Orwell, particularmente no que concerne ao controle da informação e à supressão do pensamento crítico? Esta pergunta norteadora é fundamentada na premissa de que há um deslocamento paradigmático no modo como a verdade é construída socialmente, e que tal deslocamento possui implicações jurídicas, políticas e epistêmicas ainda insuficientemente compreendidas.

A justificativa para o presente estudo reside, portanto, na urgência de se problematizar a relação entre verdade, poder e tecnologia em uma sociedade cada vez mais imersa em dispositivos de vigilância e controle algorítmico. Com base em uma abordagem interdisciplinar, ancorada na filosofia política, na teoria da comunicação e no direito constitucional, pretende-se evidenciar as similitudes entre o universo ficcional de “1984” e os contornos reais da sociedade digital contemporânea, lançando luz sobre os desafios que tais práticas representam para a preservação da democracia e dos direitos fundamentais.

O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar criticamente os vínculos entre os fenômenos contemporâneos da pós-verdade, das fake news e o universo distópico descrito por George Orwell, verificando suas implicações para a esfera pública e o exercício da autonomia individual na sociedade digital. Como objetivos específicos, propõe-se: (i) examinar o papel da manipulação da verdade na obra “1984” e suas ressonâncias atuais; (ii) investigar o conceito de pós-verdade como fenômeno político e comunicacional; (iii) analisar os efeitos da personalização algorítmica e da

fragmentação da realidade digital sobre o debate democrático; e (iv) refletir sobre os limites e possibilidades de resistência a essas dinâmicas no contexto das democracias constitucionais.

2 O MINISTÉRIO DA VERDADE E A ENGENHARIA DA INFORMAÇÃO: ORWELL COMO ANTECIPAÇÃO CRÍTICA

A obra “1984”, de George Orwell, consagrou-se como uma das mais “proféticas” representações literárias da dominação totalitária por meio do controle da linguagem, da manipulação da memória e da subversão da verdade. Longe de ser apenas uma alegoria política, o romance projeta um modelo de engenharia da informação no qual o poder institui a verdade como artefato volátil, manipulável e subordinado aos interesses da autoridade estatal. O “Ministério da Verdade”, órgão incumbido de revisar registros históricos, reescrever documentos e eliminar contradições com a narrativa oficial, opera como metonímia da violência epistêmica institucionalizada. Orwell (2020) é contundente ao afirmar: “se o Partido era capaz de mudar o passado e afirmar que esse ou aquele evento nunca ocorrera, isso era mais aterrorizante do que a mera tortura e a morte” (p. 39).

A manipulação da verdade, nesse sentido, não é apenas um expediente de propaganda, mas uma tecnologia de poder voltada à produção de subjetividades conformadas. Como observa o protagonista Winston Smith, “quem controla o passado, controla o futuro; quem controla o presente, controla o passado” (Orwell, 2022, p. 39). A máxima revela a lógica circular do domínio totalitário: ao monopolizar os signos, o poder redefine o real e dissolve a possibilidade de resistência.

Na contemporaneidade, a estrutura autoritária do “Ministério da Verdade” encontra reconfiguração nos aparatos tecnológicos de manipulação informacional promovidos por plataformas digitais, conglomerados de mídia e sistemas algorítmicos. Se em Orwell a verdade era uma construção estatal, hoje ela é moldada por arquiteturas de dados que operam segundo lógicas comerciais, políticas e ideológicas. Essa transmutação do controle da informação — do Estado totalitário ao mercado digital — não implica a dissolução do risco autoritário, mas sua mutação para formas difusas, descentralizadas e frequentemente invisíveis.

Nesse horizonte, Lassalle (2019) sustenta a emergência de um *Leviatã digital (ciberleviatán)*, processo já em curso e inscrito em um contexto de colapso da cidadania. Tal cenário projeta a materialização de uma visão distópica da democracia: uma democracia esvaziada de cidadania, submetida a um poder absoluto que manterá os indivíduos em uma condição de infância perpétua e irrevogável.

Zuboff (2020) identificam esse processo como constitutivo do *capitalismo de vigilância*, no qual a coleta massiva de dados, a personalização de conteúdos e a predição comportamental tornam-se ferramentas não apenas de consumo, mas de controle simbólico. Nesse regime, a informação não apenas circula: ela é curada, filtrada, estruturada e instrumentalizada com vistas à modelagem da subjetividade. Trata-se de uma nova forma de engenharia da realidade, operada não por um Partido centralizado, mas por sistemas distribuídos de poder, regidos por algoritmos de aprendizado de máquina.

Essa nova arquitetura de dominação encontra um espelho crítico nas reflexões de Byung-Chul Han (2022), que analisa o deslocamento do poder disciplinar, centrado na repressão, para um regime de poder psicopolítico, centrado na sedução, transparência e autoexploração. Nesse contexto, a verdade não é mais imposta pela força bruta, mas diluída na sobrecarga de informações, na hipervisibilidade e na ilusão de autonomia. A vigilância, outrora vertical e centralizada, torna-se horizontal e participativa, operando por meio do desejo de exposição e da constante performance digital. Demais disso, ressalta-se que o regime da transparência não produz liberdade, mas um novo tipo de coação.

A produção de realidades alternativas, a naturalização de versões contraditórias dos fatos e a reescrita constante da narrativa pública constituem, hoje, práticas disseminadas nas esferas política e midiática. A desinformação (fake-news e pós-verdade), quando sistematizada, não é apenas um problema epistemológico, mas um instrumento de guerra cognitiva, que fragiliza as bases do debate racional e impossibilita a construção de consensos mínimos para a ação política. Nesse contexto, conforme Dorneles (2025, p. 8),

[...] a mentira, quando sistematicamente difundida, não apenas distorce a realidade, mas produz uma nova realidade social, orientada por mitos, estigmas e afetos. A pós-verdade, nesse contexto, é mais do que um sintoma: é um projeto. Um projeto de colonização do simbólico, de fragmentação do comum e de desarticulação da esfera pública (Dorneles, 2025, p. 8).

Contudo, diferentemente do mundo ficcional de Orwell, onde a manipulação da verdade é percebida como violência explícita, na sociedade digital ela opera de forma capilar e consentida. A personalização algorítmica das notícias, o funcionamento opaco dos mecanismos de recomendação e a lógica de engajamento emocional das redes sociais criam um ecossistema informacional que reforça crenças preexistentes e isola o sujeito em bolhas cognitivas. A verdade, assim, deixa de ser construída coletivamente para tornar-se um produto individualizado e emocionalmente mediado — realidade esta que D'Ancona (2018) denomina de *pós-verdade*.

É nesse ponto que se torna evidente a atualidade do diagnóstico orwelliano: a verdade, longe de ser um valor neutro, é objeto de disputa e ferramenta de dominação. A engenharia da informação, tal como desenhada por Orwell, não apenas antecipa os dispositivos técnicos de controle contemporâneo, mas revela a lógica pela qual o poder se inscreve nos enunciados e nos regimes de visibilidade. A vigilância da linguagem, a reescrita da memória e a administração das percepções continuam a ser, no presente, as formas mais eficazes de domar a resistência e de capturar a consciência crítica.

3 PÓS-VERDADE, DUPLIPENSAR E A CRISE EPISTÊMICA NA DEMOCRACIA

O conceito de *pós-verdade*, diferentemente de outras épocas em que a verdade factual era postulada como um critério regulador da racionalidade pública, no presente configura um ambiente comunicacional em que os fatos objetivos são secundarizados frente à mobilização emocional e à crença subjetiva. Essa inversão epistemológica não constitui apenas um fenômeno discursivo, mas uma mutação nas formas de legitimação do saber no espaço público contemporâneo.

O termo *pós-verdade* ganhou proeminência no debate acadêmico e político especialmente após eventos como o referendo do *Brexit* e as eleições presidenciais norte-americanas de 2016. Segundo Matthew D’Ancona (2018), a pós-verdade não diz respeito à simples mentira, mas à sistemática substituição dos critérios de factualidade por narrativas que se alinham aos afetos e às predisposições ideológicas do público. Em sua formulação, a pós-verdade é um ambiente em que os fatos objetivos têm menos influência na formação da opinião pública do que apelos à emoção e à crença pessoal. Trata-se, portanto, de uma crise epistêmica que desafia a própria possibilidade de consenso racional e deliberativo nas democracias.

Tal fenômeno encontra notável paralelo com o conceito orwelliano de duplipensar, entendido como a capacidade de manter simultaneamente duas crenças contraditórias e aceitá-las como verdadeiras. Na obra *1984*, o duplipensar é descrito como uma técnica de poder e de auto coerção cognitiva que permite ao indivíduo aceitar as versões oficiais do Partido, mesmo quando estas negam evidências empíricas e memórias pessoais. Orwell (2020) ilustra essa contradição na célebre máxima: “*Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força*”. A função desse mecanismo não é apenas confundir, mas anular a capacidade de crítica racional e instaurar um estado de submissão mental constante.

A pós-verdade, como categoria analítica, pode ser compreendida como uma reconfiguração contemporânea do duplipensar orwelliano, agora potencializada por tecnologias digitais, redes sociais e ecossistemas comunicacionais altamente segmentados. A verdade deixa de ser um campo de verificação para tornar-se um campo de crença, no qual os filtros algorítmicos e as bolhas informacionais desempenham papel central. Segundo Pariser (2012), o conceito de *filter bubble* refere-se à construção personalizada da realidade mediada por algoritmos que, ao selecionar e ordenar informações com base em preferências prévias, restringem o acesso ao contraditório e reforçam o viés de confirmação. Trata-se de uma arquitetura de isolamento epistêmico, que estreita o horizonte de sentido e mina a possibilidade de deliberação plural.

Essa reconfiguração do campo epistêmico tem implicações diretas para o funcionamento das democracias constitucionais, cujos alicerces repousam na circulação pública da razão, na publicidade dos argumentos e na possibilidade de contestação. A substituição da argumentação racional por discursos mobilizadores de afetos compromete a qualidade do debate público e cria um ambiente propício à radicalização, à intolerância e à erosão da confiança nas instituições. Neste ponto, torna-se imprescindível articular as contribuições de Chantal Mouffe (2015), ao distinguir o antagonismo — entendido como a relação entre inimigos irreconciliáveis — do agonismo, que reconhece o outro como adversário legítimo dentro de um campo de disputa democrática.

Na lógica da pós-verdade, o espaço público agonístico é substituído por arenas de antagonismo polarizado, em que a divergência cede lugar à demonização do outro. As bolhas digitais reforçam essa tendência ao construir esferas informacionais autorreferenciais, que impossibilitam o encontro com o dissenso e cristalizam posições ideológicas. A democracia, assim, sofre um processo de esvaziamento deliberativo, convertendo-se em mera formalidade institucional desprovida de conteúdo dialógico.

Em síntese, o fenômeno da pós-verdade, ao reconfigurar os critérios de validação do discurso público, coloca em xeque os pressupostos fundamentais da racionalidade democrática e da cidadania crítica. A lógica da crença subjetiva, amplificada por tecnologias de personalização e pela lógica do engajamento algorítmico, aproxima-se perigosamente da engenharia cognitiva descrita por Orwell. A consolidação dessa estrutura discursiva representa uma ameaça real à construção de uma esfera pública pluralista, baseada na ideia de Habermas (2003), racional e comprometida com a verdade como horizonte regulador da ação política.

4 ALGORITMOS, BOLHAS DE FILTRO E A SUPRESSÃO DA ESFERA PÚBLICA

A consolidação do ambiente digital como espaço hegemônico de sociabilidade, informação e deliberação política não significou a ampliação automática da racionalidade comunicativa ou da pluralidade democrática. Pelo contrário, o que se observa na contemporaneidade é a progressiva fragmentação do espaço público e a reconfiguração da cidadania sob a lógica algorítmica, marcada por mecanismos de filtragem, personalização e vigilância invisível. Em lugar de um espaço de encontro e argumentação, instaura-se um arquipélago de bolhas cognitivas, nas quais a exposição seletiva a conteúdos informacionais reforça convicções prévias e oblitera a alteridade.

Se outrora a esfera pública idealizada por Habermas (2003) configurava-se como um espaço plural, nascido da esfera literária, onde sujeitos cultivavam a leitura assídua e transformavam o debate de obras em discussões públicas fundamentadas, hoje observa-se sua progressiva redução. Essa esfera literária cede lugar à simplificação da vida cotidiana, marcada pela era dos memes, em que a reflexão crítica é substituída pelo apelo emocional. Assim, o debate arraigado e racional perde espaço para manifestações imediatistas, o que torna grande parte da massa social vulnerável à manipulação por meio de fake news e da lógica da pós-verdade.

Nesse cenário, os algoritmos desempenham papel estruturante. Diferentemente de uma tecnologia neutra ou meramente instrumental, os algoritmos configuram verdadeiros operadores de sentido, capazes de definir o que se torna visível, relevante ou ignorado no ecossistema digital.

Essa lógica instrumental é amplamente denunciada por Shoshana Zuboff (2020), ao identificar o surgimento de um novo regime de poder: o *capitalismo de vigilância*. Nessa configuração, os dados pessoais são convertidos em matéria-prima para a extração de valor comportamental, permitindo não apenas prever, mas influenciar ações futuras. O saber algorítmico, portanto, deixa de ser descritivo para se tornar prescritivo, produzindo efeitos performativos na subjetividade. Essa transição compromete a própria ideia de autonomia, na medida em que as decisões passam a ser moldadas por sistemas opacos, orientados por interesses comerciais e políticos, e alheios ao controle democrático.

O conceito de *filter bubble*, desenvolvido por Eli Pariser (2012), evidencia de forma paradigmática essa nova condição epistêmica. Segundo o autor, os algoritmos de personalização criam bolhas informacionais nas quais os usuários são expostos apenas a conteúdos que confirmam seus gostos, crenças e comportamentos anteriores, reduzindo drasticamente o contato com a diferença e o contraditório. Esse fenômeno tem consequências diretas para a esfera pública, entendida nos termos de Habermas (2003) como um espaço intersubjetivo de deliberação racional e confronto de

argumentos. Quando a informação é moldada para reforçar convicções e evitar conflitos, rompe-se a premissa da publicidade crítica, pilar da democracia deliberativa.

Demais disso, o excesso de informação homogênea converte o ambiente digital em um espaço de reverberação narcísica, no qual a alteridade é eliminada e o sujeito torna-se prisioneiro de sua própria imagem refletida. Nesse contexto, a política se transforma em espetáculo emocional e a democracia, em performance algorítmica.

É nesse ponto que se insere a crítica formulada por Chantal Mouffe (2015) ao colapso do agonismo democrático. Para a autora, a existência de um espaço público saudável pressupõe o reconhecimento do adversário legítimo e da disputa como dimensão constitutiva da política. No entanto, nas bolhas digitais, o antagonismo substitui o agonismo pelo antagonismo: o outro não é mais percebido como interlocutor divergente, mas como inimigo a ser eliminado. Essa polarização extrema, alimentada por algoritmos de engajamento, não apenas compromete o debate público, mas mina as condições mínimas de convivência democrática.

Por fim, é preciso considerar que a supressão da esfera pública não se opera apenas por meio da ocultação do dissenso, mas também pela banalização da verdade e pela sobreposição de versões emocionais aos fatos compartilháveis. O ambiente informacional atual, ao produzir múltiplas realidades paralelas, inviabiliza a construção de um *ethos* comum, essencial à deliberação democrática. O desafio, portanto, consiste em repensar a arquitetura informacional contemporânea a partir de princípios normativos que garantam pluralidade, transparência, integridade epistêmica e responsabilização algorítmica — elementos indispensáveis à reconstrução de um espaço público verdadeiramente democrático.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve por objetivo analisar criticamente os vínculos entre os fenômenos contemporâneos da *pós-verdade*, da disseminação de *fake news* e as estruturas de manipulação da verdade descritas na obra “1984”, de George Orwell, com especial atenção às implicações desses processos para a autonomia individual, a integridade informacional e a vitalidade da esfera pública nas democracias constitucionais. Partindo de uma abordagem qualitativa e interdisciplinar, sustentada por aporte teórico, buscou-se demonstrar como os mecanismos de controle cognitivo outrora atribuídos ao totalitarismo centralizado encontram reconfiguração nos dispositivos algorítmicos e nas dinâmicas simbólicas da era digital.

A análise da engenharia da informação operada pelo “Ministério da Verdade” em Orwell revelou não apenas uma crítica ao poder absoluto, mas um modelo antecipatório da manipulação epistêmica que se concretiza, no presente, por meio das tecnologias de vigilância e da personalização informacional. A literatura examinada permitiu identificar um ponto de convergência entre o *duplipensar* orwelliano e a lógica da *pós-verdade*, ambos caracterizados pela erosão da racionalidade crítica, pela reconfiguração do real e pela fabricação de consensos artificiais. Tal diagnóstico foi aprofundado à luz das contribuições de vários autores, cujas obras oferecem um repertório teórico imprescindível para a compreensão dos desafios contemporâneos à democracia.

Destaca-se, entre os achados principais, a constatação de que a crise da verdade não é meramente semântica ou circunstancial, mas estrutural. O campo epistêmico foi colonizado por interesses políticos e comerciais que instrumentalizam a informação como meio de controle subjetivo e social. A prevalência de bolhas informacionais, a lógica do engajamento emocional, a opacidade algorítmica e a degradação da esfera pública constituem elementos de um novo regime de poder, difuso e tecnicamente sofisticado, que desafia os paradigmas normativos da modernidade jurídica e política.

Como contribuição teórica, o artigo evidencia a pertinência de se repensar a democracia constitucional à luz da ecologia digital contemporânea, a arquitetura informacional, a responsabilidade algorítmica e a integridade epistêmica da deliberação pública. A articulação entre Orwell e os autores contemporâneos permite, ainda, oferecer uma leitura crítica da atualidade que não recorre ao alarmismo distópico, mas mobiliza a literatura para construir resistências intelectuais e normativas à manipulação da realidade.

Por fim, a relevância do estudo reside em seu esforço de lançar luz sobre os processos sutis de desdemocratização que operam no âmago da cultura digital, alertando para a necessidade urgente de restabelecer os vínculos entre verdade, linguagem e política. Preservar a integridade da informação, fomentar o pensamento crítico e garantir a pluralidade do espaço público são tarefas fundamentais para impedir que a distopia de Orwell deixe de ser literatura e se converta em descrição realista do nosso tempo.

O estudo do tema, por razões evidentes, não se esgota neste trabalho. Por essa razão, este pesquisador vem, de forma progressiva, realizando publicações com o intuito de aprofundar e elucidar a matéria.

REFERÊNCIAS

D'Ancona, M. **Pós-verdade**: a nova guerra contra os fatos em tempos de Fake News. Tradução: Carlos Szlak. - 1.ed - Barueri: Faro Editorial, 2018.

Dorneles, E. R. (Des) informação na era digital: fundamentos conceituais sobre fake news e o fenômeno da pós-verdade. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 17, n. 6, p. e8698-e8698, 2025. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/download/8698/5968>. Acessado em: Set. 2025.

Han, B.-C. **Infocracia**: digitalização e a crise da democracia. Tradução de Gabriel S. Philipson. Petrópolis, RJ : Vozes, 2022.

Habermas, J. **Mudança estrutural da Esfera Pública**: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa. Tradução de Flávio R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.

Lassalle, J. M. **Ciberleviatán**: El colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital. 1ª ed. Barcelona: Arpa, 2019.

Mouffe, C. **Sobre o político**. Tradução de Fernando Santos. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2015.

Orwell, G. **1984**. Tradução Bruna Mariane Alessio. 1 ed. Frederico Westphalen, RS: Vitrola Editora, 2022.

Pariser, E. **O filtro invisível**: o que a internet está escondendo de você. Tradução de Diego Alfaro. 1ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

Zuboff, S. **A era do capitalismo de vigilância**: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Tradução de George Schlesinger. 1. ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020.